

Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
CED : Lettres, Sciences Humaines et Traduction
Formation doctorale sur l'Espace géographique : Mutations
et Problématiques de Gestion et d'Aménagement

THESE DE DOCTORAT

Présentée par :

ABDELMONAIM OKACHA

Discipline : Géographie

EFFET DES CONTRAINTES CLIMATIQUES ET DES TRANSFORMATIONS
TERRITORIALES SUR LES MODALITES DE GESTION DU RISQUE D'INONDATION
DANS LE bassin versant DE NEKKOR

Thèse présentée et soutenue le 11/11/2020 devant le jury

Prof. El Houssaine Afkir
Prof. Adil SALHI
Prof. Josep Vila Subirós
Prof. Noureddine Chikhi
Prof. Mohamed El Abdellaoui

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan
Université de Gérone, Espagne
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan

Président
Encadrant
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

Année universitaire : 2019/2020

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes parents pour leurs précieux conseils, leurs encouragements sans faille et les innombrables sacrifices qu'ils ont consentis pour me permettre de mener à bien ce travail de recherche.

Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Tétouan, pour sa sage gestion et pour avoir mis à notre disposition d'excellentes conditions de travail.

Ma reconnaissance va tout particulièrement à mon directeur de thèse, Monsieur Adil SALHI. Je le remercie vivement pour son encadrement rigoureux, sa grande disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce parcours.

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail.

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à tous les professeurs de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines de Tétouan, de la faculté polydisciplinaire de Taza et de la faculté des lettres et sciences humaines de Fès-Saïs, pour leurs enseignements qui m'ont été précieux.

Enfin, je souhaite remercier du fond du cœur ma famille, mes collègues Ilyas Arada, Mohamed Alilou, Hamid Fattasse, Kamal Lahrichi, Hafid Okacha, Abdelouahed Laamarti et Khalid Arari, ainsi que tous les responsables de la faculté des lettres et sciences humaines de Tétouan et de l'agence hydraulique de Loukous, pour leur soutien et leur contribution à la réalisation de cette thèse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ
 فَقَدْ قَالَ الْعَمَادُ الْأَصْفَحَانِي
 إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَكْتُوبُ إِنْسَانٌ كِتَابًا يَا فِي يَوْمِهِ إِلَّا قَالَ
 فِي عَدِهِ : لَوْ غُيِّرَ هَذَا الْكَانَ أَحْسَنَ ، وَلَوْ زِيدَ كَذَا الْكَانَ يُسْتَحْسَنُ ،
 وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا الْكَانَ أَفْضَلَ ، وَلَوْ تَرِكَ هَذَا الْكَانَ أُجْمَلَ ، وَهَذَا
 مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَرِ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِيْلَاءِ النَّقْصِ عَلَى جَمَلَةِ
 الْبَشَرِ .
 الْعَمَادُ الْأَصْفَحَانِي

(م 1201-1125)

Liste des Acronymes et des abréviations :

EPM	:	Erosion Potentiel Method
PAP/CAR	:	Centre d'Activités Régionales pour le Programme d'Actions Prioritaires
RUSLE	:	Revised Universal Soil Loss Equation
AZI	:	Atlas des zones inondables
UNESCO	:	Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
OMM	:	Organisation météorologique mondiale
MNT	:	Modèle Numérique de Terrain
SBV	:	Sous-bassins versants
BV	:	bassin versant
SIG	:	Système d'information géographique
MBA El khatabi	:	Mohamed Ben Abdelkrim El khatabi
ONA	:	Oscillation Nord Atlantique
NOAA	:	National Oceanic and Atmospheric Administration
IHN	:	Indice Hydrologique Normalisé
ILDH	:	Indice Logarithme Décimal des déviations hydrologiques
RN 2	:	Route nationale 2
ONEP	:	Office National de l'Eau Potable
DERRO	:	Developpement Economique et Rural du Rif Occidental
RGPH	:	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SDAU	:	Schéma Directeur d'Aménagement Urbain
PA	:	Plan d'Aménagement
DR	:	Dispensaire rural
CSC	:	Centre de santé communal
CSCA	:	Centres de santé communaux avec unité d'accouchement
CSU	:	Centre de santé urbain
CSUA	:	Centre de santé urbain avec module d'accouchement
PAGER	:	Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau potable des Rurales
HCP	:	Haut-commissariat au plan
PERG	:	Programme d'Electrification Rurale Global
NDVI	:	Normalized Difference Vegetation Index
IDF	:	Intensité-Durée-Fréquence
HEC-RAS	:	Hydrologic Engineering Center River Analysis System
GPS	:	Global Positioning System
TRMM	:	Tropical Rainfall Measuring Mission
ARE	:	Office fédéral du développement territorial (Suisse)
OFEG	:	Office fédéral de l'environnement (Suisse)
OFEFP	:	Environnement, des Forêts et du Paysage (Suisse)
ABH	:	Agence du bassin hydraulique
ITA	:	Innovative Trend Analysis
MCDA	:	analyse multicritère d'aide à la décision
AHP	:	Analytic Hierarchy Process (Processus d'Analyse Hiérarchique)
TOPSIS	:	Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
VIKOR	:	Vise Kriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje

Résumer :

Cette thèse examine l'impact des contraintes climatiques, des dynamiques territoriales et des dégradations des milieux naturels sur la gestion des risques d'inondation dans le bassin versant de Nekkour au Maroc. Les inondations, exacerbées par les contraintes climatiques et les mutations territoriales, posent des défis croissants pour les communautés locales et les infrastructures. Depuis les années 1980, les dynamiques territoriales, notamment la migration des populations montagnardes vers les plaines alluviales et le littoral, ont accru la vulnérabilité aux inondations. Ces modalités, combinées à une variabilité climatique accrue, ont entraîné une augmentation de la fréquence et de la gravité des inondations. De plus, le phénomène d'érosion hydrique, particulièrement sévère dans le Rif Centro-oriental, contribue à l'envasement des barrages et à la dégradation des terres agricoles, aggravant les risques d'inondation. L'objectif principal de cette thèse est de comprendre comment les contraintes climatiques et les transformations territoriales influencent la gestion des risques d'inondation dans le bassin versant de Nekkour. Les sous-objectifs incluent : évaluer l'impact des inondations historiques et leur fréquence croissante, déterminer leurs scénarios futurs, analyser les effets des transformations territoriales sur la vulnérabilité aux inondations, étudier les processus d'érosion hydrique et leur contribution à la dynamique territoriale et aux risques d'inondation, et développer des méthodologies pour la cartographie des zones à risque d'inondation.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs approches méthodologiques ont été adoptées. Tout d'abord, l'analyse des caractéristiques physiographiques et géométriques et leur influence sur la gestion des risques dans le bassin versant d'étude. Ensuite, l'analyse des séries climatiques et hydrométriques historiques permet d'identifier les phénomènes extrêmes et les périodes de sécheresse, en utilisant des lois probabilistes et des indices tels que SPI et SDI, ainsi que des méthodes comme l'ITA (Innovative Trend Analysis), afin d'étudier des scénarios futurs probables. Pour estimer la crue de projet, une comparaison a été faite entre trois méthodes de base : les méthodes hydrométriques, les méthodes basées sur l'application des formules empiriques et l'analyse de fréquence des crues maximales. Trois méthodes ont été utilisées pour déterminer les zones inondables : méthode géomorphologique, modélisation hydraulique et géohistorique. L'évolution de la couverture végétale a été étudiée à l'aide d'images satellites Landsat pour estimer les changements entre 1987 et 2014, permettant d'identifier les zones de dégradation et les transformations du paysage. Une démarche basée sur les zones tampons a été utilisée pour identifier les zones manquant d'infrastructures de base. L'urbanisation de l'agglomération de Bni Bouayach et ses impacts ont été étudiés à l'aide de photos aériennes, d'images satellitaires, de documents publics et d'enquêtes de terrain. Pour évaluer l'érosion hydrique, trois méthodes principales ont été utilisées : la méthode PAP/CAR pour une évaluation qualitative, le modèle EPM pour une évaluation qualitative et quantitative des pertes en sol, et l'Équation Universelle de Pertes en Sol (USLE) pour une quantification des pertes en sol. L'interaction entre l'effet de l'érosion hydrique et les transformations territoriales, notamment la dynamique de population due au déplacement des zones rurales montagneuses vers les zones urbaines planes exposées aux inondations, a été étudiée à travers une approche méthodologique intégrée. Les résultats montrent que le bassin versant de Nekkour connaît des transformations territoriales radicales, caractérisées par la dépopulation des zones accidentées et l'urbanisation incontrôlée des zones accessibles et planes, phénomènes accélérés pendant la période de sécheresse prolongée (1975-1995). L'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes a entraîné une dégradation des sols des zones montagneuses, réduisant la durée de vie du barrage MBA et augmentant la récurrence des crues dans les zones urbanisées. La couverture végétale, qui ne représente que 11 % de la superficie totale, augmente significativement la vulnérabilité aux inondations dans le bassin versant de Nekkour. Les résultats seront intégrés dans des cartes thématiques et des cartes indicatives de danger. L'utilisation d'une approche décisionnelle et intégrative (MCDA) permet d'identifier les meilleurs nouveaux terrains pour l'expansion urbaine en aval du bassin versant en fonction des facteurs physiques et socio-économiques, ainsi que de prioriser les sous-bassins versants en fonction de 14 paramètres morphométriques, des facteurs d'érosivité des pluies et de l'indice de végétation.

En conclusion, cette thèse met en évidence l'importance de prendre en compte les transformations territoriales et les contraintes climatiques dans la gestion des risques d'inondation. Les méthodologies développées offrent des outils précieux pour la planification et la mitigation des risques, visant à améliorer la résilience des

communautés face aux inondations. Les recommandations incluent le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion des risques d'inondation, la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des terres pour réduire l'érosion hydrique, l'amélioration des infrastructures de base et des systèmes d'alerte précoce, ainsi que l'intégration des résultats de la modélisation dans les plans d'urbanisme et de développement régional. Cette recherche contribue à une meilleure compréhension des dynamiques des inondations dans le bassin versant de Nekkour et propose des solutions pratiques pour réduire les risques associés.

Mots clés : Variabilité climatique, sécheresse, inondations, transformations territoriales dégradations des ressources environnementales, érosion hydrique, équipements collectifs de base, bassin versant de Nekkour, hautes montagnes plissées, plaines alluviales, Bni Bouayach, étalement urbain incontrôlé.

Abstract :

This thesis examines the impact of climatic constraints, degradation of natural environments and territorial transformations on flood risk management in the Nekkour watershed in Morocco. Flooding, exacerbated by climatic constraints and territorial changes, poses increasing challenges for local communities and infrastructure. Since the 1980s, territorial transformations—particularly the migration of mountain populations to alluvial plains and coastal areas—have heightened vulnerability to floods. These transformations, combined with increased climatic variability, have led to a rise in the frequency and severity of floods. Additionally, the phenomenon of water erosion, particularly severe in the Central-Eastern Rif, contributes to reservoir siltation and agricultural land degradation, worsening flood risks. The main objective of this thesis is to understand how climatic constraints and territorial transformations influence flood risk management in the Nekkour watershed. Specific objectives include: assessing the impact of historical floods and their increasing frequency, determining future scenarios, analyzing the effects of territorial transformations on flood vulnerability, studying water erosion processes and their contribution to territorial dynamics and flood risks, and developing methodologies for mapping flood risk areas.

To achieve these objectives, several methodological approaches have been adopted. First, the analysis of physiographic and geometric characteristics and their influence on risk management in the study watershed. Then, the analysis of historical climatic and hydrometric series to identify extreme phenomena and drought periods, using probabilistic laws and indices such as SPI and SDI, as well as methods like Innovative Trend Analysis (ITA) to study possible future scenarios. To estimate the Design Flood, a comparison was made between three basic methods: hydrometric methods, methods based on the application of empirical formulas and the analysis of the frequency of maximum floods. Three methods were used to determine the flood zones: geomorphological and geohistorical methods and hydraulic modeling. Vegetation cover changes were studied using Landsat satellite images to estimate changes between 1987 and 2014, allowing the identification of degradation zones and landscape transformations. A buffer zone approach was used to identify areas lacking basic infrastructure. The urbanization of the Bni Bouayach area and its impacts were studied using aerial photos, satellite images, public documents, and field surveys. To assess water erosion, three main methods were employed: the PAP/CAR method for qualitative assessment, the EPM model for qualitative and quantitative assessment of soil loss, and the Universal Soil Loss Equation (USLE) for quantifying soil loss. The interaction between the effects of water erosion and territorial transformations, particularly population dynamics due to the movement from rural mountain areas to flood-prone flat urban areas, was studied through an integrated methodological approach. Results show that the Nekkour watershed is undergoing radical territorial transformations, characterized by the depopulation of rugged areas and uncontrolled urbanization of accessible and flat zones, phenomena accelerated during the prolonged drought period (1975-1995). Increasing extreme weather events have led to soil degradation in mountainous areas, reducing the lifespan of the MBA dam and increasing the recurrence of floods in urbanized areas. Vegetation cover, which constitutes only 11% of the total area, significantly increases flood vulnerability in the Nekkour watershed. Results will be integrated into thematic and risk indication maps. The use of a decision-making and integrative approach (MCDA) allows for the identification of the best new areas for urban expansion downstream of the watershed based on physical and socio-economic factors, as well as prioritizing sub-watersheds according to 14 morphometric parameters, rainfall erosivity factors, and vegetation indices.

In conclusion, this thesis highlights the importance of considering territorial transformations and climatic constraints in flood risk management. The developed methodologies provide valuable tools for planning and risk mitigation, aiming to enhance community resilience to floods. Recommendations include strengthening institutional capacities for flood risk management, implementing sustainable land management practices to reduce water erosion, improving basic infrastructure and early warning systems, and integrating modeling results into urban planning and regional development plans. This research contributes to a better understanding of flood dynamics in the Nekkour watershed and offers practical solutions to reduce associated risks.

Keywords: Climatic variability, drought, floods, territorial transformations, environmental resource degradation, water erosion, basic collective infrastructure, Nekkour watershed, folded high mountains, alluvial plains, Bni Bouayach, uncontrolled urban sprawl.

المخلص:

تستعرض هذه الأطروحة تأثير الإكراهات المناخية والتحولات المجالية على إدارة مخاطر الفيضانات في حوض نكور في المغرب. تشكل الفيضانات، التي تفاقمت بفعل الإكراهات المناخية ودينامية الأوساط الطبيعية والتحولات المجالية، تحديات متزايدة للسكان المحلية والبنية التحتية. منذ الثمانينات، أدت هذه المتغيرات الحديثة، وبالأخص تدهور التربة وهجرة ساكنة المناطق الجبلية إلى السهول الفيضية والمناطق الساحلية، إلى زيادة تعرض المناطق للفيضانات. وقد أسفرت هذه التحولات، بالإضافة إلى زيادة الظواهر المناخية المتطرفة، عن زيادة في تواتر وشدة الفيضانات. علاوة على ذلك، تساهم ظاهرة التعرية المائية، التي تُعتبر شديدة بشكل خاص في منطقة الريف الأوسط الشرقي، في ترسب الرواسب في السدود وتدهور الأراضي الزراعية، مما يزيد من مخاطر الفيضانات. الهدف الرئيسي من هذه الأطروحة هو فهم كيفية تأثير الإكراهات المناخية ودينامية الأوساط الطبيعية والتحولات المجالية على إدارة مخاطر الفيضانات في حوض نكور. تشمل الأهداف الفرعية: تقييم تأثير الفيضانات التاريخية وتزايد تكرارها وتحديد السيناريوهات المستقبلية، تحليل آثار هشاشة المجالات والتحولات التي عرفت على التعرض للفيضانات، ودراسة عمليات التعرية المائية ومساهمتها في الديناميات المجالية ومخاطر الفيضانات، وتطوير منهجيات لرسم خرائط مناطق المخاطر من الفيضانات.

لتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد عدة مقاربات منهجية. أولاً، تم تحليل الخصائص الفيزيغرافية والهندسية وتأثيرها على إدارة المخاطر في الحوض المدروس. بعد ذلك، تم تحليل السلاسل المناخية والهيدرومترية التاريخية لتحديد الظواهر المتطرفة وفترات الجفاف، باستخدام القوانين الاحتمالية ومؤشرات مثل SPI وSDI، بالإضافة إلى طرق مثل التحليل المبتكر للاتجاهات (ITA) لدراسة السيناريوهات المستقبلية المحتملة. لتقدير منسوب الفيضانات التصميمية Crue de projet، تم إجراء مقارنة بين ثلاث طرق أساسية: الطرق الهيدرومترية، والطرق المعتمدة على تطبيق المعادلات التجريبية، وتحليل الترددات للفيضانات القصوى. تم استخدام ثلاث طرق لتحديد مناطق الفيضانات: الطريقة الجيومورفولوجية، والنمذجة الهيدروليكية والجيوتاريخية. تم دراسة تغييرات تغطية الغطاء النباتي باستخدام صور الأقمار الصناعية Landsat لتقدير التغييرات بين عامي 1987 و2014، مما سمح بتحديد مناطق التدهور والتحولات في المناظر الطبيعية. استخدم نهج المناطق المحيطة Zones tampons لتحديد المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية. تمت دراسة التوسع الحضري في منطقة بني بوعياش وتأثيراته باستخدام الصور الجوية، وصور الأقمار الصناعية، والمستندات العامة، والاستطلاعات الميدانية. لتقييم التعرية المائية، تم استخدام ثلاث طرق رئيسية: طريقة PAP/CAR للتقييم النوعي، نموذج EPM للتقييم النوعي والكمي لفقدان التربة، ومعادلة فقدان التربة العالمية (USLE) لتحديد كمية فقدان التربة. تم دراسة التفاعل بين تأثير التعرية المائية والتحولات المجالية، بما في ذلك الديناميات السكانية نتيجة انتقال السكان من المناطق الريفية الجبلية إلى المناطق الحضرية السهلية المعرضة للفيضانات، من خلال مقارنة منهجية متكاملة. تظهر النتائج أن حوض نكور يشهد تحولات مجالية جذرية وتدهور الأوساط الطبيعية، تتميز بتدهور المناطق الجبلية والتوسع الحضري غير المنضبط في المناطق السهلية، وهي ظواهر تسارعت خلال وبعد فترة الجفاف الممتدة (1975-1995). وقد أدت زيادة الظواهر المناخية المتطرفة إلى تدهور التربة في المناطق الجبلية، مما قلل من عمر سد عبد الكريم الخطابي، وزاد من تكرار الفيضانات في المناطق الحضرية. تغطية النبات، التي تشكل فقط 11% من المساحة الإجمالية، تزيد بشكل كبير من تعرض حوض نكور للفيضانات. تم دمج النتائج في خرائط موضوعية وخرائط أطلس مناطق الفيضانات. تم استخدام نهج اتخاذ القرار المتكامل (MCDA)

لتحديد أفضل المناطق المحتملة للتوسع الحضري بناءً على العوامل الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية بغية تحقيق توسع عمراني مستدام، وكذلك يهدف استخدام هذا النهج إلى ترتيب الأولويات الأحواض الفرعية المائية بناءً على 14 معلمة مورفومترية، وعامل تأثير شدة التساقطات المطرية، ومؤشر الغطاء النباتي بهدف تحقيق تهيئة متوازنة على مستوى حوض النكور.

في الختام، تبرز هذه الأطروحة أهمية أخذ التحولات المجالية والإكراهات المناخية وهشاشة المجالات في الاعتبار عند إدارة مخاطر الفيضانات. توفر المنهجيات المطورة أدوات قيمة للتخطيط وتخفيف المخاطر، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الفيضانات. تشمل التوصيات تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الفيضانات، وتنفيذ ممارسات إدارة الأراضي المستدامة لتقليل التعرية المائية، وتحسين البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى دمج نتائج النمذجة في خطط التنمية الحضرية والمجالية. تساهم هذه الدراسة في فهم أفضل لديناميات الفيضانات في حوض نكور وتقديم حلول عملية لتقليل المخاطر المرتبطة بها.

كلمات مفتاحية: تبايرية المناخية، جفاف فيضانات، تحولات المجالية، تدهور الموارد البيئية، تآكل التربة، بنية تحتية أساسية، حوض نكور، الجبال العالية الملتوية، سهول فيضية، بني بو عياش، التوسع العمراني العشوائي